

STIVEN KING DETEKTIV ASARLARIDA MATN PARAELEMENTLARINING SEMANTIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Firuz Soliyev Furkatovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti filologiya fanlari
doktori (DSc). Bekova Nazora Jo'rayevna taqrizi asosida
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972780>

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda Amerika zamonaviy detektiv roman va hikoyalar yozuvchisi Stiven Kingning badiiy asarlaridagi matn tashqi elementlarining (paraelement) stilistik, semantik hamda pragmatik vazifalari va imkoniyatlari tasvirlanadi. Shuningdek, ijodkor detektiv romanlaridagi paraelementlar ya'ni, sarlavha "Title", sahifa yoki bo'lim nomi "Chapter titles", kirish so'zi "Foreword", Asarni e'tirof etish va minnatdorchilik sahifasi "Acknowledgement" Muallif izohi "Author's note", Adabiy asarning muqaddimasi va xotimasi "Prologue and Epilogue" kabi tarkibiy qismlarining kognitiv vazifalari va ularning asosiy matn mazmuni va mohiyatini qay darajada ochib berishi va kitobxonni asarga qiziqtirish usullari muxokama qilinadi. Muallif detektiv asarlari matnini tayyor kitob shakliga keltirishda qo'llanilgan o'ziga xos rasmiylashtirish usullari va foydalanilgan betakror majoziy iboralarni lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilish tezisning asosiy maqsadi sanaladi.

Kalit so'zlar: asar matni, sujet, sarlavha, epigraf, muqaddima, prolog, epilog, xotima, muallif izohi.

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе рассмотрены стилистические, семантические и прагматические функции и возможности внетекстовых элементов (параэлементов) в произведениях современного американского писателя-детектива Стивена Кинга. Также, параэлементы в творческих детективных романах, то есть название «Title», название страницы или раздела «Chapter titles», вступительное слово «Foreword», страница благодарности и благодарности «Acknowledgement», «Примечание автора» «Author's note», когнитивные функции компонентов. обсуждаются такие, как введение и заключение литературного произведения «Prologue and Epilogue» и насколько они раскрывают основное содержание и суть текста, а также способы заинтересовать читателя произведением. Основная цель тезиса проанализировать с лингвистической точки зрения уникальные способы оформления книг и уникальные образные выражения, используемые

автором при приведении текста детективных произведений законченной книги.

ANNOTATION

The thesis describes the stylistic, semantic and pragmatic functions and possibilities of external elements of the paratextual element (the literary works of the American modern detective novel and short story writer Stephen King. Also, paraelements in creative detective novels, i.e. "Title", "Chapter titles", "Foreword", "Acknowledgment", "Author's note", the cognitive functions of the components such as the introduction and conclusion of the literary work, "Prologue and Epilogue" and the extent to which they reveal the main content and essence of the text, and the methods of making the reader interested in the work are discussed. The main goal of the thesis is to analyze from a linguistic point of view the unique formalization methods and unique figurative expressions used by the author in bringing the text of detective works into the form of a finished book.

King asarlarini tasviriy va qiyosiy usullar orqali o'rganish, shuningdek, diskursiv-semantik va kontekstual tahlil qilish detektiv asarlar matni paraelementlarini asosiy vositalari va ularning vazifalarini aniqlash imkonini berdi. Tезisning asosiy ob'yekti Stiven Kingning 20 dan ortiq adabiy asarlari matni, kitobxonlar sharxi va romanlar qisqacha mazmuni sanaladi. Shuningdek, matn tarkibiy qismlari vazifasini o'rganish va tahlil qilish orqali xulosalar berilgan. Tезisda shuningdek ijodkor asarlariga oid chop etilgan ishlar, mahalliy va xorijiy tilshunoslikda ushbu yo'nalishdagi turli qarashlar qisqacha ko'rib chiqiladi. Sarlavha va matn tarkibiy elementlarining o'quvchi ongiga ta'siri zamiridagi asosiy pragmatik va kognitiv vazifalar aniqlandi.

Asosiy qism

Stiven Kingning detektiv asarlari va publitsistik esselari mantiqiy kompozitsiyasi va sujet qurilishi tahlil qilinganda ijodkorning o'ziga xos bo'lgan yozish va tasvirlash texnikasi hamda bir qator noodatiy leksik birliklardan foydalanganligi aniqlandi. Shu bilan birga matn paraelementlari uchun tanlangan frazeologik iboralar chuqur yechimli chumboq bilan xarakterlanadi. O'rganishlar natijasi Stiven King asarlaridagi matn paraelementlari (sarlavha, matn mavzusi, muqaddima, xotima) tahlil qilinayotgan adabiy nutqni badiiy-semantik tushunishda muhim tarkibiy va ma'no kasb etuvchi qism hisoblanadi. Hikoyalardagi matn paraelementlari matn asosi bilan chambarchas bog'liq

bo'lib, sujetning aniq maqsadli chizmasini va o'quvchi uchun matn sujetini tasvirlovchi vosita sifatida xizmat qilishi aniqlandi. [7]

Matn sarlavhasi tahlil qilinayotgan adabiy asarlarda dalillarga asoslangan, konseptual va matn osti ma'lumotlarini o'z ichiga oladi va matn badiiy makoniga salmoqli madaniy ma'lumotlar qatlamini kirituvchi asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Badiiy roman yoki hikoyaning to'g'ridan-to'g'ri matniga va matn osti elementlariga chambarchas bog'liq holda sarlavha, o'quvchini adabiy asarni qiziqish bilan o'qishga undaydi chunki sarlavhalar tegishli matnning badiiy mazmunining aniq semantik proyeksiyasini o'z ichiga oladi va roman yoki sujetidagi boblar o'rtasida bog'lovchi vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, detektiv asar sarlavhasining (bo'lim va qismlar nomi) muallif va o'quvchi o'rtasidagi muloqot elementi sifatidagi kommunikativ vazifasi ham aniqlandi.

Stiven King detektiv asarlari matni va matn tarkibiy elementlari (ayniqsa, asar nomi/sarlavhasi) o'rtasidagi bog'liqlik asar boshidanoq yaqqol ko'zga tashlanadi. Tanlangan jumla, uning yozilish o'lchami, xarflar rangi, joylashuvi va fon tasviri kitobxonlar tomonidan yuksak baholanadi. Matn tashqi elementlari, ayniqsa matndan oldin beriluvchi qismlar o'qishi boshlanayotgan matnni qanday talqin qilishini va o'quvchini uni idrok etishga tayyorlashi aniqlandi. [3, 15 v] Matn tashqi elementlaridagi ma'lumotlarning ahamiyati uning asar umumiy mazmunini ochib berish qobiliyati bilan belgilanadi. Har qanday matn ma'lum tuzilishga va o'ziga xos kommunikativ-pragmatik mazmunga ega. Shuningdek semantik va pragmatik ma'noga ega bo'lgan matn periferiyasi ham o'ziga xos o'rinni egallaydi. Tezisdan paramatn elementining kommunikativ salohiyatini va uni badiiy adabiyotshunoslikda joriy qilish usullari, hamda Stiven Kingning hikoyalari va romanlari matnlarida uning amaliy ahamiyatini ochib beriladi.

Natijalar va muhokama

Olib borilgan tadqiqotlar va nashrlar tahlili Zamonaviy adabiyotshunoslikda adabiy asarlar matniga to'liq tegishli bo'lmagan, lekin shunga qaramay, uning ajralmas tashkiliy qismi hisoblangan tarkibiy elementlarga qiziqish 1987 yilda mashhur Fransuz tadqiqotchisi Jerar Jenettaning "Seuils" asari nashr etilgandan so'ng paydo bo'ldi. Muallif paramatn (matn tashqi tarkibi) orqali badiiy asarning qisman asar matniga tegishli bo'lgan, lekin ayni paytda u bilan bir butunlikni tashkil etuvchi ayrim elementlarini tushunadi, buni esa mukammal kitob deb ataydi. [4, 22 v]

Tadqiqotchining fikricha, matnning kitobga aylanishiga imkon beradigan narsa paramatndir. Uning g'oyalarini hamkasblari I. de Yong, C. Eshli, E. Tribi, P. Burk, S. Braun va boshqalar davom ettirdilar. G. Genette barcha paramatn elementlarini ikkita keng toifaga ajratadi: *peritekst* – ya'ni matnga bevosita tegishli tarkibiy qismlar va *epitekst*- matnga aloqador tashqi qismlar hisoblanadi. Peritextga asarning nomi va sarlavhasi, boblar nomlari, prolog, muqaddima, qaydnoma va boshqalar kiradi, ya'ni qaysidir ma'noda matnning "ichidan" topishimiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarni ta'riflaydi. Epitext esa o'z navbatida ko'proq matnga nisbatan "tashqi" ma'lumotlar ya'ni bilvosita bog'liq ma'lumotlar: muallif bilan suhbat, asarga oid reklamalar, tanqidchilarning sharhlari va boshqalar kiradi. Shu asnda paramatn - asarning peritekst va epitekstlaridan iborat. G. Genette o'z kitobida kitobchilik ishi, nashriyot bezaklari, va turlarini batafsil tahlil qiladi. Ijodkor peritekst, asarning muqovasidagi muallif ismining ma'nosi (yoki uning yo'qligi), sarlavhalar, epigraflar, qaydlar, eslatmalarning o'rni, turlari va vazifalari, kitob qoplamalarining qiymati, shuningdek, ommaviy va muallifning xususiy epitekstar. Paramatn elementlari matni yakunlovchi va uni mukammal tayyor mahsulotga aylantiruvchi qism sanaladi. [7, 12 v]

Bu o'quvchiga bevosita ta'sir qilish uchun mo'ljallangan matn va matn bilan bog'liq bo'lmagan voqelik o'rtasidagi maxsus ko'prik hisoblanadi. Paramatn elementlari matnda kuchli ahamiyatga ega, chunki ular asosiy matndan ajratilgan va kommunikativ jihatdan to'ldirilgan kitobxon bilan birinchi aloqa kiruvchi qism sanaladi. [1, 29 v]

N.Kuzminaning ta'kidlashicha, paramatn elementlari kitobxonga o'ta kuchli ta'sirga ega bo'lib, unda muallifning mavjudligi har doim sezilib turadi va buning natijasida muallif o'zi uchun zarur ma'lumotni bevosita namoyish qiladi. Paramatn elementlarining muhim vazifasi ma'lumotlarni yetkazishga yo'naltirilgan. Umuman olganda paramatnlar o'zidan keyingi beriluvchi matn haqida ayrim ma'lumotlarni yoritib beradi: ular asar mavzusini belgilaydi, alohida qismlarning mazmunini belgilaydi, asar asosiy g'oyasini ochib beradi, asarning semantik mohiyatini yangilaydi va muallifning qarashlarini ko'rsatgan holda ba'zi submant ma'lumotlarini taqdim etadi. [3, 60 v]

Barchamizga ma'lumki, asar nomi juda katta imkoniyatlarga ega bo'lib, o'quvchini qiziqishini uyg'otadigan va asar bilan tanishtirishga yo'naltirilgan mexanizmdir. Shuning uchun ham zamonaviy adabiyotda yozuvchilar sarlavhani pragmatik ta'sir uchun samarali vositaga aylantirmoqdalar. Pragmatik nuqtai

nazardan, asar nomi uchun eng muhimi uning ma'lumot yetkazuvchi va hissiy mazmunidir.

Asar nomi va sarlavha odatda quyidagi omillar bilan baholanadi: avtosentrizm - ya'ni muallifning dunyoqarashi, maqsadi, qarashlarini yozma aks ettirish), antropotsentrizm (o'quvchiga uning estetik va madaniy afzalliklari va uning bilim saviyasini hisobga olgan holda e'tibor qaratish), istiqbollilik (keyingi matn bilan bog'liqlik).

Asar nomi matnning asosiy qismidan alohida ajralib turadigan va shu bilan birga, asar mavzusi va uning asosiy g'oyasini talqin eta oladigan mustaqil funksional, tarkibiy va semantik birlik sifatida talqin etiladi. L.Saxarnyy adabiy asar nomini matnning alohida toifasi deb hisoblaydi - oddiy sarlavha badiiy matnning o'ziga xos konvolyutsiyasi bo'lib, keyinchalik bu asar nomining barcha ichki imkoniyatlarini ochib beradi [3, 221v].

Tadqiqot davomida o'rganilgan detektiv asarlar Stiven Kingning matn paraelementlaridan foydalanishda betakror yondashuvga ega ekanligidan dalolat beradi. Muallifning nashrlariga oltmishdan ortiq roman (jumladan, Richard Baxman taxallusi ostida yettita) va oltita fantastik janrga oid bo'lmagan kitoblar, to'qqizta muallifning to'plamiga kiritilgan ikki yuzdan ortiq hikoyalar kiradi. "Stiven King" nomi, shubhasiz, "asarning sifat belgisi" ga aylandi. Shu sababli Stiven King muallifi bo'lgan kitobni qo'lga olgan kitobxon bu detektiv asar dahshatli hikoya yoki triller ekanligiga ishonadi. Bundan tashqari, kitobxon bu asar "yuqori darajadagi"- qiziqarli, jozibali va betakror uslubda ifodalangan - e'tiborni tortadigan va o'qishga loyiq ekanligiga iqrор bo'ladi. Bu holatda yozuvchining ismi hech qanday shubhasiz qo'shimcha reklama yoki kitobxon diqqatini tortish uchun zarurat qoldirmaydi. Kitob muqovasida muallifning ism familiyasi katta bosh harflar bilan bosilganligi shundandir. Shunday qilib, kitobning muqovasini batafsil ko'rib chiqmasdan, o'quvchi darhol mashhur ismni ko'radi, bu hatto tajribasiz havaskor kitobxonda ham ajoyib yozilgan adabiy asar degan taassurotni uyg'otadi. Kitob muqovasi dizayni allografik (nashriyot) paramatniga taalluqli bo'lsa-da, bu holda avtograf (muallif imzosi) paramatnning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan muallifning ismi asosiy rol o'ynaydi. [6, 10 v]

Olimlar paramatnni mualliflik va nashriyot paramatniga bo'lib, ularning maqsad va vazifalari turlicha ekanligini aytishlariga qaramay, kitob muqovasi dizaynida paramatnning bu ikki turi o'quvchi e'tiborini ushbu asarga jalb qilish uchun birgalikda ishlashi aniqlandi. Bu ikki paramatn elementi bir-biri bilan chambarchas bog'liq chunki muallif nomining shrifti va kitob muqovasining

joylashuvi nashriyot tomonidan tanlanadi. Shu o'rinda nashriyot o'quvchi e'tiborini o'ziga qaratib, asar muallifining mashhur nomi asarni ommalashishiga ishonch bildiryatganiga ko'rishimiz mumkin. [8, 25v]

Asar nomi asosiy paramatn elementi sifatida

Badiiy matnning kompozitsion tuzilishini talqin qilish an'anaviy ravishda asarning nomidan boshlanadi. Asarning nomi matnning to'liq umumlashgan tasvirini tashkil qiladi, bo'limlar sarlavhalari esa matnning qo'shimcha qismi bo'lib, o'quvchiga matn ko'zda tutuvchi tarkibiy ma'nolarni aniqlashga yordam berish uchun mo'ljallangan. O'quvchi asar nomini butun matnga nisbatan retrospektiv tarzda qabul qiladi, chunki asar nomi to'liq yoki o'zgartirilgan shaklda matnning semantik tarkibini tashkil etishda ishtirok etadi.

Yaqin vaqtlargacha, asar matnining notarkibiy elementiga oid maxsus tadqiqotlarda adabiy asar nomining kommunikativ funksiyasi, muallif va o'quvchi o'rtasidagi dialogning elementi sifatida o'rganib chiqilmagan.

Asar mavzusi va adabiy asar boblarining sarlavhalari asar tarkibi va lingvistik tarkibining amaliy ifodasini o'z ichiga oladi. Yuqoridagi qismlarning funktsional yukini aniqlash adabiy asarning adekvat talqiniga olib keladi. Asar mavzusi poetikaning asosiy toifalaridan biri hisoblanadi, chunki u adabiy asarni ochib beradi, unga ma'no-mazmun kasb etadi, o'quvchiga taqdim etadi va shu bilan birga "matn yaratuvchisining asosiy g'oyasini, maqsadini ifodalaydi" [1, 33 v].

Majoziy ma'noda tasvirlanganda asar nomi "kichik hajmga ega bo'lsada butun badiiy dunyoni o'ziga singdirgan asar nomi kichik buloqning cheksiz kuchiga qiyoslanadi" [6]. Bunda asar nomi jamlangan shaklda uning matnga bog'liqligini belgilovchi asosiy mavzusi va g'oyasini ifodalaydi, shuningdek o'qish davomida "Sarlavha-Matn" uslubida asar nomining retrospektiv shakldagi ma'nosini anglashga imkon beradi. Bunda sarlavha so'zining leksik-semantik variantining tanlanishi, semantik jihatdan iboraning o'ziga xosligi asar matni asosida belgilanadi. Shunga ko'ra, badiiy asarning nomi matnda timsol vazifasini bajaradi. Asar nomi ramziyligi butun matn bo'ylab shakllanadi. Bu holda asar nomining semantik o'ziga xosligi shundaki u asar mazmun mohiyatini aniqlashtirish va umumlashtirish jarayonini yakunlaydi. Asar nomi muallifning takrorlanadigan vaziyatlar haqidagi qarashlarini aks ettiradi, umuman muallifning o'quv maqsadini gavdalantiradi. Asar nomining muallifga bevosita bog'liqligi yashirin yoki aniq bo'lishi mumkin.

Bunday holda, muallifning egosentrizm tamoyilida ishlashi asosiy qahramonlarning sub'ektiv baholashida ko'rinadi, masalan: Apt Pupil (Лаёқатли

ўқувчи), Bad Little Kid (Ёмон кичик бола), Big driver (katta xaydovchi), He is legend (U afsona), The Man Who Loved Flowers (Gullarni sevadigan odam), The Outsider (Begona), Paranoid (Paranoid), The Sun Dog (Quyosh it). Mazkur qiyosiy nomlar muallif ko'zlagan maqsadini yuzaga chuqaradi. [6, 54 v]

Asar nomi muallifning tasvirlangan voqealar haqidagi tasavvurini bildirishi mumkin, masalan: Good Marriage (Yaxshi nikoh), Desperation (Umidsizlik), Elevation (ko'tarilish), Everything's Eventual (hammasi yakuniy), Golden years (Oltin yillar), Premium Harmony (Premium uyg'unlik), Shining in the Dark (Zulmatda porlash), Strawberry Spring (Qulupnay bahori). Bilvosita avtosentriklik bu yerda nafaqat muallifning voqea yoki personajlarga bevosita baho berishida, balki muallif obrazini shakllantirishda ham yotadi. [6]

Ma'lumki, adabiy asar nomining vazifasi o'quvchi e'tiborini jalb qilish, asarning asosiy obyektiga ishora qilishdan iborat. Bu erda o'quvchining bilim va tajribasi muhim rol o'ynaydi, bu bilan esa ba'zan asar nomiga urg'u beriladi. Shu maqsadda zamonaviy adabiyotda yozuvchilar asar nomini tanlashda ularning intellektual darajasining belgisi bo'lgan terminologik yoki o'zlashtirilgan lug'atdan foydalanadilar. Masalan, S. King asarlarining quyidagi nomlarini olaylik: The Nightmare in the Sky: Gargoyles and Grotesques (Osmondagi kabus: Gargoyllar va grotesklar) - Gargoyle - hayoliy hayvonlar, yirtqich, afsonaviy mavjudotning boshi shaklida toshdan o'yilgan haykaltaroshlik figurasi, O'rta asrlarda u Roman va Gotika me'morchiligining o'ziga xos elementi bo'lgan. "Grotesque" so'zi odatda g'alati, fantastik, noodatiy yoki xunuk" degan ma'noni anglatadi va shuning uchun ko'pincha Xellouin maskalari yoki soborlardagi gargoyllar kabi qadimiy yoki buzilgan shakllarni tasvirlash uchun ishlatiladi.

Muallifning o'z obrazini yaratishdek pragmatik maqsaddan tashqari, tilga olingan sarlavhalar o'quvchi e'tiborini tortadi. Sarlavhaning antropotsentrikligi o'quvchi bilan aloqa o'rnatishi va qabul qiluvchiga ta'sir qilishi kerak. Sarlavhalar to'g'ridan-to'g'ri kitobxonga qaratilgan bo'lib, muallifning o'quvchi bilan muloqoti holatini modellashtirishi mumkin. Sarlavhaning jozibadorlik funksiyasini bajarish uchun mualliflar, shuningdek, hikoyaning "jozibasi" kabi stilistik uslubdan foydalanadilar, bunda haqiqiy suhbatdoshning mavjudligi effekti yaratilganda, jonli muloqot simulyatsiya yaratiladi va aloqa o'rnatiladi. Ushbu muloqotni yaratishning barcha usullari o'quvchi bilan fatik darajadagi muloqot (Muloqotga kirishuvchilar bir-birlari bilan o'ta oddiy narsalarni o'rtoqlashishlari) yordamida birlashtiriladi. Bunday sarlavhalarga so'roq jumlasini bilan ifodalangan ifodalar kiradi, masalan: Ever Et Raw Meat? (Xom go'sht yeganmisan?); so'rov, buyruq va talabni ifodalovchi ko'rsatma sarlavhalari,

masalan, Stand By Me (Yonimda tur), Turn down the lights (chiroqni o'chir), never look behind you (hech qachon orqaga qarama) kabi buyruq iboralarini keltirish mumkin.

Asar qahramonlari ismlari

Adabiy asarlarning nomlari orasida odatda asar qahramonlari ismlari ajralib turadi. Asar nomining kitobxonga yo'naltirilishi qahramonning ismini o'z ichiga olgan ismlarda eng aniq ifodalangan bo'lib, o'quvchi e'tiborini hikoyaning bosh qahramoniga qaratadi. Ma'lumki, kishi ismlari sarlavhada muhim ma'lumot manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Semantik funksiyadan tashqari, ot ba'zi kontekstual ma'lumotlarni ochib berishi mumkin. Ya'ni, sarlavhadagi tegishli nom ko'p funktsiyali. Majburiy onimning til funktsiyalari - nominativ, aniqlovchi, farqlovchi - boshqa ko'plab vazifalarda qo'llanilib, ular sarlavhalarda ko'rgazmali maqsadlarda foydalanishga imkon beradi [2]. Demak, antroponimlar adabiy asarda tasvirlanadigan predmet yoki ob'ektni bevosita yoki aniq tavsiflaydi. Tuzilishi bo'yicha quyidagilarga ajratish mumkin:

- Qahramonning ismi va familiyasi. Masalan: Dolores Claiborne (Dolores Kleyborn), Holly Gibney (Xolli Gibni).

- Qahramonning familiyasi. Masalan: Mr. Mercedes (Mister Mercedes), Slade (Sleyd), Blaze (Bleyz).

- Qahramonning ismi. Bu holda, yuqoridagi ikki variantda bo'lgani kabi, kishi ismi taxallusga aylanadi; u biror hodisa, muammo yoki sifatning ramziga aylanadi. Masalan: Ayana (Ayana), Kerri (Keri), Chinga (Chinga), Kristin (Kristina), Nona (Nona), Misery (Mizeri), Villa (Villa), Lauri (Lori), Tommi (Tommi), Dino (Dino).

Sarlavhaning o'zi va umuman matnning ma'nosi va hissiy mazmunini oshirishning muhim omili - bu asar nomida qo'llaniladigan tegishli ismning tovush shakli xisoblanadi. Tovushlarning g'ayrioddiy yoki ayniqsa uyushtirilgan kombinatsiyasi o'ziga xos eshitish reaksiyasini keltirib chiqaradi, bu zavq yoki norozilik manbai bo'ladi. Ismning aytilishiga munosabat, shubhasiz, sub'ektiv bo'lsada, ko'plab idrok harakatlarining psixometriyasi bizga individual taassurotlarni o'rtacha va ob'ektivlashtirishga imkon beradi, ya'ni tinglovchilarning sarlavhadagi "yasalgan" onimlardan foydalanishga munosabatini oldindan bilishga imkon beradi. [10]

S. King tomonidan ixtiro qilingan va uning asarlari sarlavhasi sifatida foydalanilgan va keyinchalik zamonaviy lug'atlarga kiritilgan va sinonimik ekvivalentlarga ega bo'lgan o'ylab topilgan jonzotlar nomlariga quyidagilar

kiradi: *The Tommyknockers* (Tominokerlar), *The Reploids* (Reploidlar) ("reploid" so'zi "replika" va "android" sozlari asosidagi o'ylab topilgan). [8, 9]

Xulosalar

Stiven King adabiy asarlari kompozitsiyasining eng muhim paramatn elementi muhim tarkibiy va mustaqil o'rinni egallaydigan asar nomi bo'lib u asarning g'oyaviy va semantik talqini istiqbolini belgilaydi. Tadqiqot tahlili shuni ko'rsatdiki, asar nomlari kitobning badiiy tizimida juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular tegishli asarning g'oyaviy-badiiy mazmunining aniq semantik chizmasi bo'lib, o'quvchi va matn muallifi o'rtasidagi o'ziga xos ko'prik vazifasini bajaradi. Stiven King asarlaridagi asar nomlari va sarlavhalar matnning yoki uning qismlarining faqat kirish so'zlari emas balki asar mohiyatidagi to'liqlikni yaratuvchi badiiy vosita sanaladi. Shuningdek, sarlavha o'quvchini muayyan voqealar to'plamiga yo'naltiruvchi yozuvchi tomonidan kitobni idrok etishga tayyorlaydigan ichki submatnni yaratadi. Badiiy shartli va ahamiyatli sarlavhalar hikoya g'oyasiga, syujetning burilish nuqtalariga, bosh qahramonlarga ishora sifatida qaralishi mumkin. Xulosa qilib aytganda Stiven king asarlarida paramatn elementlari kitobxon va muallif o'rtasidagi virtual ko'prik bo'lib kitobni oldindan idrok qilishga imkon beruvchi vosita xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fight or flight. (n. d.). In Merriam Webster. Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fight-or-flight> (accessed 21 October 2019).
2. Kubryakova, Ye., Shakhnarovich, A., Saharniy, L. (1991) Chelovecheskiy faktor v yazike. Yazik i porojdeniye rechi. Moscow: Nauka (rus tilida).
3. Kuzmina, N. (2004). Intertekst i yego rol v protsesah evolyusii poeticheskogo yazika. Moskva: Editorial URSS (rus tilida).
4. Lotman, Yu. (2016). Kultura i vzriv Moskva ACT (rus tilida).
5. Turayeva, Z. (2012). Lingvistika teksta Moskva: Librokom (rus tilida).
6. The Complete library of Stephen King works (n. d.). Retrieved from https://www.stephenking.com/the_library.html (accessed 21 October 2019).
7. Genette, G. (1997). Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge:Cambridge University Press.
8. McIntyre, E. (2014, September 1). The Faeries of the Cornish Tin Mines – Cousin Jack and the TommyKnockers. Transceltic. Retrieved from: <https://www.transceltic.com/cornish/faeries-of-cornish-tin-mines-cousin-jack-and-tommyknockers> (accessed 21 October 2019).
9. Nokker. (n. d.). In Icy Sedgwick. Retrieved <http://www.1cysedgwick.com/knockers> (accessed 21 October 2019).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

10. Wright, L. (1994, July 17) One Drop of Blood. The New Yorker. Retrieved from <https://www.newyorker.com/magazine/1994/07/25/one-drop-of-blood> (accessed 21 October 2019).

